

TILSHUNOSLIKDAGI
ZAMONAVIY YO'NALISHLAR:
MUAMMO VA YECHIMLAR

MODERN TRENDS IN LINGUISTICS:
PROBLEM AND SOLUTIONS

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ANDIJON 2022

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI

“TILSHUNOSLIKDAGI ZAMONAVIY YO‘NALISHLAR:
MUAMMO VA YECHIMLAR”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn-konferensiya materiallari

2022-yil, 26-fevral

Andijon

Oydinniso ijodida bir qator, boshqa asarlarda uchramaydigan tashbehtar ham mavjud. Jumladan:

Osmon to'la nayzaning uchi
Va bo'yningga tushguday o'roq.
Qotib qolgan osmonning ko'ksi,
Qotib qolgan yer yana ko'proq.

Ushbu misralarda yulduzlar "nayzaning uchi"ga, oy esa, o'roqqa o'xshatilgan. Ijodkor she'rni tashbeh bilan boshlab, tashbeh bilan tugatadi:

Sovut kiygan jangchiday hatto
Tuyg'u pusib poylar yurakdan.

Xulosa qilib aytganda, Oydinniso ijodi kutilmagan tashbehtarlarga hamda turli xil badiiy tasvir vositalariga boy. Shoira ana shunday vositalar orqali tilimizning go'zalligini hamda keng imkoniyatlarini ochib bergan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Adabiyotlar:

1. Oydinniso. Serenada. – Toshkent: Akademiashr.
2. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. - Samarqand.
3. Yo'ldashev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. -Toshkent, Fan, 2008

SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA DAVR NEOLOGIZMLARINING IFODALANISHI

Muslixiddinova Raxshona

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f. f. f. d. (PhD) **N. J. Yarashova**

***Annotatsiya:** Neologizmlar doimiy yangilik bo'yog'ida bo'lmaydi. S. Ayniyning "Doxunda" va "Odina" asarida o'z davri uchun yangi bo'lgan so'zlar qo'llanilishini ko'rish mumkin.*

***Annotation:** Neologisms are not always in the news. "Doxunda" and "Odina" one can see the use of words that are new to their time.*

Leksikaning rivojlanishi ikki yo'nalishda bo'ladi. Leksika o'z taraqqiyoti jarayonida jamiyat taqqiyotida yuz bergan tarixiy o'zgarishlarni, yangiliklarni ifodalash orqali va leksika boshqa tillarda qabul qilingan so'zlar, yaratilgan yangi so'zlar, atamalar, iboralar o'z ma'nolarini o'zgartirishlari hisobiga ham boyib boradi. Xususan, S. I. Ojegovning e'tirof etishicha, leksika tilning boshqa sathlariga qaraganda murakkab va ko'p qirralidir.

Neologizmlar avvalo ikkiga bo'linadi:

- Umumtil neologizmlari;
- Individual yoki muallif neologizmlari.

Umumtil neologizmlari ham dastlab individual nutqda bo'ladi degan qarash bor. Umumtil neologizmi tilda ma'lum vaqt ishlatilganidan keyin yangilik bo'yog'ini yo'qotadi va ko'pincha odatdagi, zamonaviy leksemaga aylanib ketadi¹.

Muallif umumtil neologizmi bo'lgan so'zni asariga kiritgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Adibning yoki biror ijodkorning o'zi yangi so'z shakllantirsa u individual bo'la oladi. Sadridin Ayniy asarlarida davr neologizmlarini alohida o'rin tutadi. Zotan, asarlarda davr uchun yangi bo'lgan so'zlarni uchratishimiz mumkin.

1. *Bir oydan beri zindonda g'alati gaplar eshitila boshladi:*

- **Hurriyat** bo'larmish!

- **Hurriyat** nima?

- **Hurriyat** shu emishki, birov birovga "bu yerda tur! U yerda o'tir!" deyolmasmish. (Sadridin Ayniy. *Doxunda*. 213-bet)

2. *Zakotchi eski gazetani ko'rgach, g'azablanib odamlariga: Qo'l oyog'ini bog'lang bu jadidni, - deb Sharifni ko'rsatdi.*

...Bu qo'qqisdan ko'tarilgan mojarodan; "**jadid** o'tli qochoq biron gunohkor bor ekan-da, uni izlar ekanlar" deb o'ylar, shuning uchun"

-Biz **jadid** degan kishini tanimaymiz va shu nom bilan yuradigan odamni uchratgan emasmiz. - der edilar. (Sadridin Ayniy. *Odina*. 55-56-bet)

3. *-Buxoroda musulmon bo'lgan juhudlarni "jadid" deydilarda, -dedi bir bandi.*

- Yo'q, -dedi ahvoldan bir darajada xabardor bo'lgan boshqa bir bandi, - gazet o'qiydigan musulmonlarni "jadid" der emishlar. (Sadridin Ayniy. *Doxunda* 214-bet)

Bugungi davr neologizmlarini aniqlash birmuncha murakkab emas, chunki yashab turgan kecha-kunduzimizdagi yangi so'zlarni ilg'ab olish oson. Badiiy asarda qo'llanilgan o'tgan ma'lum davr neologizmi esa asar ruhidan anglashiladi. Yuqorida ko'rgan ikki "hurriyat" va "jadid" so'zlariga e'tiborimizni qaratsak.

O'zbek tilining izohli lug'atida "Hur" so'ziga "ozod, erkin; mustaqil; erksevar, asl, toza", "Hurlik" so'ziga "Hur, erkin holat.", "Hurriyat" so'ziga esa "ozodlik, erkinlik, hurlik; 1. Siyosiy, iqtisodiy va b. zulm, tazyiqdan xaloslik, erkinlik ozodlik", deya izoh beriladi.

"Jadid" so'ziga [yangi, boyagi, oxirgi] tar. Yangilik tarafdori, jadidchilik harakatining qatnashchisi", deya izoh beriladi.

¹ Shavkat Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o'zbek tili. - Toshkent, Universitet. 2006.93-bet.

Demakki, hozirgi unda eskirgan so'zga aylanib ulgurgan bu ikki ma'rifatparvarlikka //asar qahramonlari uchun hayrat uyg'otgan, taajjubga solgan vaziyatlarni guvohi bo'lish mumkin. *Shu vaqt banka xodimlarining choy ichish vaqtlari, agar biroz kechiksam choydan qolaman. (Sadridin Ayniy. Sudxo'ring o'limi. 6-bet)*

“Banka” so'zi ijtimoiy hayotni usiz tasavvur qilib bo'lmaydigan muassasa apakopa hodisasi hosilasi bo'lib tilga kirgan – bank atamasi hisoblanadi. Ma'lum bir turg'unlik davridan so'ng iqtisodiyotda endi qadam qo'yila boshlangan davr uchun bu so'zing yangi bo'lishi tabiiy holdir.

Bu charxlarning vazifasi - chinglarni aylantirish, chigitli paxtalarni chinglar og'ziga yetkazib berish, tozalangan paxtalarni bir tomonga surish va boshqalar edi. Ching deganimiz bir -birlariga ustma-ust qurilgan bo'lib, bir charx vositasi bilan yuzma-yuz aylanadigan ikki tishli o'qdan yasalgan bir dastgohdir...har ikki-uch chingga bir ishchi qaraydi, uni “chingchi” deb ataydilar. (Odina. 30-bet)

Yuqorida o'sha davr neologizmi “ching” atamasi haqida so'z ketyapti. Muallifning o'zi so'zga tushuncha beradi. Bu esa bu so'zlarning o'z vaqti va o'mi uchun yangilik bo'yog'iga to'la ega bo'lganligining tasdig'idir. Davomida esa neologizimga o'zbek tilida shaxs oti yasovchi qo'shimcha qo'shib yana bir yangi so'z yaratilganini guvohi bo'lamiz.

Miting boshlandi: ishchilar biri orqasidan biri paxta toyi ustiga chiqib zavodchini so'kmoqda, unga charxlarning buzilganini, tishlarning qirilganini anglatilgani holda yana zavodni ishdan to'xtatmasga amr bergani uchun ayblamoqda, podsho hukumatiga shuncha ochko'z boylarni himoya qilgani uchun nafrat bayon qilmoqda, o'z tirkchiligidan zorlanmoqda, ommani ixtilol va inqilobga undamoqda edilar. (Odina. 47-bet)

“Miting” so'ziga “MITING {ingl. meeting - yig'in, majlis, yig'ilish} Biror muhim voqeaga, ko'pincha siyosiy masalalarni muhokama etishga bag'ishlab o'tkaziladigan ommaviy yig'in” deya izoh beriladi. Darhaqiqat, bu so'z dunyo uchun ham o'z asri uchun yangi so'z hisoblangan. Bizga bu so'z “chiqishlar” so'zi bilan ham tanish hisoblanadi.

-Inim. Papirosingiz bo'lsa bir dona marhamat qiling!... Inim! Papiros chekkanimni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, endi jadidligimga hech bir shubhangiz qolmagan bo'lsa kerak. Xudoni hozir ko'rib, haqni yashirmang. (Doxunda. 277-bet)

Papiros - asarda kinoyani o'z yelkasiga yuklagan. Kontekstdan jadid odam papiros chekadigan va butkul ovropalashgan kishidir degan tasavvurni uyg'otadi. Ikki so'z ham makon va zamon nuqtai nazaridan yangi so'z bo'lgani bois yolg'on tushuncha shakllantirganligiga ishorani sezish mumkin. Papiros[men. papier. Lot. papyrus. Yun. qog'oz] chekish uchun ichiga tamaki tiqilgan qog'oz naycha. Papiros chekmoq.

Ikkinchidan, agar ular bosh ko'tarsalar Buxoro xalqiga yordam berishga kelsalar, rus konsuli oraga tushib, ularning amirga qarshi borishiga yo'l bermaydi. (Doxunda 215-bet)

Izohli lug'atga murojaat qiladigan bo'lsak, konsul so'zi (lot. consul — maslahatchi I tar. Qadimgi Rimda hamda 19-asr boshida Fransiyada: oliy hukumat amaldorlarining unvoni va shu unvonga ega bo'lgan shaxslar Mustamlaka davrida amrga "maslahatchi" bo'lgan shaxs - konsul hisoblangan. Shu davrdan boshlab kishilar bu so'zni tanii boshlagan.

Yuqorida Sadriddin Ayniy asarlaridan "Doxunda", "Odina" va "Sudxo'ming o'limi" asarlaridan ba'zi o'rinlarda qo'llangan neologizmlar tahlilini ko'rdik. Shuningdek, inqilob, partiya kabi vaqt va makon jihatidan yangilik bo'yog'i ega so'zlarni ham uchratamiz. Leksik neologizmlar nisbiy tushuncha va ular doim ham o'z tarkibida yangilik bo'yog'ini saqlamasligi tasdig'ini avvalgi asrlarda yozilgan asarlar tasdiqlaydi. Haqiqatda yuqoridagi so'zlarimizning ba'zisi eskirgan so'zga aylangan bo'lsa, ba'zisi umumtil qatlamiga singib odatiy so'zlardan biri bo'lgan.

ABDULLA ORIPOV "IKAR" SHE'RIDA QO'LLANILGAN ANTROPONIMLARNING BADIY-G'OYAVIY VAZIFASI

Muxtarova Zarnigor Javohirbek qizi

magistrant

Andijon davlat universiteti

Biz yashayotgan dunyo o'tkinchi, ko'z ochib yumgunchalik fursatda davrlar ham o'taveradi. Bu foni dunyoda inson mayda tashvishlardan ustun turishi, odamzodga foydasi tegadigan buyuk ishlarga qo'l urish uchun o'zida kuch topa olishi lozim. Abdulla Oripov umri davomida o'zigacha hech kim qo'l urmagan, lekin kelajak avlod uchun nafi tegadigan biror ishni bajarib insoniyat taraqqiyotiga hissa qo'shgan odamni IKAR deb ataydi va shunday sarlavhada she'r yozadi. "Ikar" – "fazoga ilk bora qanot qoqqan", "o'zini beayov o'tda yoqqan" qadimgi yunon afsonaviy qahramoni. Yunon afsonalarida u mashhur Afinalik ixtirochi Dedalning o'g'li sifatida eslanadi. Dedal Afinada sodir etgan jinoyati uchun o'lim jazosidan qochib Krit oroliga boradi. U yerda Minos shohi uni va og'lini tutqun sifatida saqlaydi, chunki Dedal mohir rassom ham edi. Butun umr tutqunlikda yashashni istamagan Dedal esa qochish uchun kechalari o'z ixtirosi – qanotlar ustida ishlaydi. O'zi va og'li Ikar uchun ikki juft qush qanotini yasaydi. Qanotlar tayyor bo'lgach ota va bola parvoz qilishadi. Ota o'g'liga quyosh patlarni ushlab turgan mumni eritib yuborishi, shuning uchun unga yaqinlashmaslikni uqtiradi. Bola Ikar esa parvoznig

<i>Hamroyev Umid Mustafoyevich</i>	
Iqbol Mirzo she'riyatining fonopoetik xususiyatlari.....	191
<i>Amanova Solihabonu</i>	
Oydinniso she'rlarining ayrim lingvopoetik xususiyatlari.....	196
<i>Muslixiddinova Raxshona</i>	
Sadrididdin Ayniy asarlarida davr neologizmlarining ifodalanishi.....	199
<i>Muxtarova Zarnigor Javohirbek qizi</i>	
Abdulla Oripov "Ikar" she'rida qo'llanilgan antroponimlarning badiiy-g'oyaviy vazifasi.....	202
<i>Nurimova Diyora</i>	
O'tkir Hoshimov asarlarida qo'llanilgan antroponimlar lingvopoetikasi.....	204
<i>Parpiyeva Madina Ashurali qizi</i>	
Xiazmning baddiy nutqdagi vazifalari (Usmon Azim she'rlari ijodida).....	207
<i>Raximova M.</i>	
Бадий матнда терминларнинг метафорик восита сифатида қўлланиши	209
<i>Raximova Z.</i>	
Тоҳир Маликнинг "саодат саройининг калити" асарида турли соҳа терминларнинг услубий хосланиши.....	211
<i>Xayitova Yulduz</i>	
Erkin Vohidov she'rlarida ayrim muomala-murojaat ifodalovchi undov so'zlarning qo'llanishi.....	213
<i>Abdullayeva Madina Qurbonali qizi</i>	
Pragmalingvistikada lokutiv aktning ishlatilish o'rni.....	216
PSIXOLINGVISTIKA VA TIL O'QITISH METODIKASI	219
<i>Қамбаров Нодирбек Маматқодирович</i>	
Психоллингвистика нутқнинг шаклланиши ва уни идрок этиш қонуниятлари ҳақидаги фандир.....	219
<i>Нурмуҳаммедова Мавлуда</i>	
Мулокот дискурсив фаолият сифатида.....	222
<i>Қамбаров Нодирбек Маматқодирович</i>	
Чет тили ўқитишда психоллингвистик билим ва унинг тенденциялари...	225
<i>Karimova Madinabonu, Marutyay Robert</i>	
Allocative intention of mass media texts.....	228
<i>Sattarova Nargiza Oblanazarovna</i>	
Zamonaviy lingvistika. Psixolingvistika.....	230
<i>Rahmonqulov Abdunazar, Chabborov Bahrom</i>	
Она тили таълимида жадвал, диаграмма чизмаларидан фойдаланиш...	233
<i>Nurmatova Shahnoza</i>	
Xitoy tilini o'rganishda topishmoqlarning o'rni.....	239